

УДК 343.85

DOI 10.5281/zenodo.14290148

Фокина С.П.

Фокина Светлана Павловна, кандидат педагогических наук, доцент, ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт ФСИН России», Россия, 600020, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская 67 Е. E-mail: svetlanafokina@yandex.ru.

Психическое здоровье осужденных в США: новые подходы к решению проблемы

Аннотация. В статье рассматриваются инициативные предложения американских специалистов по совершенствованию деятельности национальной уголовно-исполнительной системы в аспекте её гуманизации. Изучаются вопросы ментального здоровья осужденных и актуальных подходов к обеспечению подходящих условий отбывания наказания и реабилитации заключенных, имеющих психологические расстройства. В заключение сделан вывод о необходимости совершенствования подходов к поддержанию ментального здоровья осужденных как в пенитенциарный период, так и после освобождения.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, Соединенные штаты Америки, ментальное здоровье, заключенные, психологическая поддержка, условия содержания.

Fokina S.P.

Fokina Svetlana Pavlovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Vladimir Law Institute of the Federal Penitentiary Service of Russia, Russia, 600020, Vladimir, B. Nizhegorodskaya str., 67 E. E-mail: svetlanafokina@yandex.ru.

Mental health of convicts in the United States: new approaches to solving the problem

Abstract. The article examines the initiative proposals of American specialists to improve the activities of the national penal enforcement system in the aspect of its humanization. The issues of mental health of convicts and relevant approaches to ensuring suitable conditions for serving sentences and rehabilitation of prisoners with psychological disorders are studied. In conclusion, it is concluded that it is necessary to improve approaches to maintaining the mental health of convicts both during the penitentiary period and after release.

Key words: penal enforcement system, United States of America, mental health, prisoners, psychological support, conditions of detention.

Влияние заключения на психическое здоровье человека все чаще становятся темой научных дискуссий. Эта проблема широко обсуждается как отечественными, так и зарубежными специалистами. Так, американские ученые К. Уэллер, А. Амининг и Р. Вэлас утверждают, что неудачный эксперимент

Соединенных Штатов с массовым лишением свободы своих граждан породил общенациональный кризис судимости, который, в свою очередь, стал одним из факторов бедности и расового неравенства, а также причиной роста психических заболеваний среди американского населения [7].

Согласно отчету Министерства юстиции США, в 2017 году около 37% заключенных федеральных тюрем имели проблемы с психическим здоровьем. Более чем у 24% из них ранее был диагностирован депрессивный синдром, у 17% – биполярное расстройство, у 13% – расстройство личности, а 12% – посттравматическое стрессовое расстройство. Среди людей, находящихся под следствием и ожидающих суда, эти показатели еще выше: у 1/3 из них ранее было выявлено депрессивное расстройство и почти у четверти – биполярное расстройство [5, с. 47].

Проблема ментального здоровья лиц, находящихся под следствием и в исправительных учреждениях, получила широкий резонанс в США. Наиболее активно к поиску решения данной проблемы подключились американские психологи, среди которых профессор Калифорнийского университета, доктор психологии Крейг Хейни. Он пропагандирует идею гуманизации деятельности национальной уголовно-исполнительной системы. В результате многолетних исследований психологического климата в тюрьмах страны он выявил, что более 40% заключенных страдают серьезными психическими заболеваниями. К. Хейни доказал, что лица, находящиеся в заключении, часто испытывают депрессию, проблемы с памятью, трудности с концентрацией внимания, раздражительность и гнев. Ощущение одиночества и замкнутого пространства без нормального человеческого общения болезненны для любого человека, поэтому такие заключенные теряют связь с социумом. По наблюдениям К. Хейли, после освобождения взаимодействие с обществом может вызывать у осужденных стресс, именно поэтому многие из них стараются самоизолироваться.

На основании результатов исследований К. Хейни в США были разработаны и внедрены в национальную уголовно-исправительную практику специализированные программы, направленные на

коррекцию неблагоприятных психологических последствий тюремной изоляции [4, с. 289]. По его инициативе в отдельных штатах, например в Ойдахо, заключенным был предоставлен доступ к программам психологической помощи и образовательным ресурсам.

К. Хейни обратил внимание на прямую зависимость уровня суицидальных проявлений у осужденных от условий тюремного содержания. Действительно, пенитенциарный суицид стал острой проблемой в США. С целью коррекции ситуации американские психологи также сотрудничают с исправительными учреждениями, пытаясь найти эффективные способы выявления суицидальных рисков среди осужденных [1; 3]. В 2002 году Бюро судебной статистики (Bureau of Justice Statistics) представило ежегодный отчет по смертности в тюрьмах США [6, с. 5]. Данные приведены в табл. 1.

Практика показала, что особенности пенитенциарной среды влияют на суицидальное поведение и деструктивное мышление осужденных. Среди наиболее значимых проблем современные исследователи выделяют переполненность американских тюрем, агрессивность и озлобленность осужденных, применение силы заключенными и сотрудниками исправительного учреждения, а также низкую квалификацию персонала учреждений [2, с. 317]. Тюремное заключение, в частности помещение осужденных в одиночные камеры и карцеры, как выяснилось, создает социальную изоляцию, что также способствует ухудшению психологического состояния поднадзорных лиц и повышает риск суицида. Кроме того, лица, находящиеся в исправительных учреждениях в США, часто сталкиваются с другими факторами риска самоубийства, такими как дисциплинарные взыскания, сокращение привилегий, психологический стресс, а также отсутствие своевременной медицинской и психиатрической помощи.

Таблица 1. Уровень смертности в результате суицида в тюрьмах США на 100 000 заключенных 2001-2002 гг.

Социально-демографические характеристики	Заключенные частных тюрем	Заключенные федеральных тюрем
Общее число суицидов на 100 000 заключенных	48	14
Возраст		
до 18	101	52
18–24	38	14
25–34	47	14
34–44	53	14
45–54	52	13
55 лет и старше	48	13
Пол		
Женщины	32	10
Мужчины	50	14
Расовая и этническая принадлежность		
Американцы европейского происхождения	96	22
Афроамериканцы	16	8
Латиноамериканцы	30	18

Современные психологи доказали, что недостаточный или ограниченный доступ американских заключенных к услугам здравоохранения, неполноценное психологическое сопровождение, а также нехватка подготовленных специалистов-психологов и суицидологов повышают риски самоубийства в условиях заключения. Своевременное лечение психических расстройств, включая медикаментозное, а также профилактические мероприятия играют важную роль в коррекции суицидальных рисков среди осужденных.

В 2014 году суицид составил 7% смертей в тюрьмах США. Снижение этого показателя стало приоритетной задачей для многих американских специалистов, среди которых доктор психологии, специалист по вопросам психического здоровья в компании «МНМ/Centurion» Шарен Барбоза (Sharen Barboza). Данная организация предоставляет медицинские услуги федеральным исправительным учреждениям и крупным частным тюрьмам Соединенных Штатов.

Чтобы лучше понять, кто подвержен риску самоубийства, Барбоза и ее коллеги провели исследование среди 925 за-

ключенных исправительных учреждений США. Исследование выявило, что законченный суицид чаще наблюдался среди мужчин с образованием, как состоящих в браке, так и разведенных, на этапе ожидания приговора суда, а также лиц, совершивших насильственные преступления и тех, кто ранее не проявлял суицидальных наклонностей и не находились под наблюдением [1, с. 572].

Выявленные социально-демографические характеристики суицидентов настораживают, так как большинство погибших в результате самоубийства не были выделены в группу риска. Психологи объясняют такое положение дел нежеланием заключенных делиться с персоналом своими проблемами, опасаясь принудительного помещения в одиночные камеры.

Стараясь изменить ситуацию, американские психологи сотрудничают с Национальной комиссией по вопросам здравоохранения в исправительных учреждениях (National Commission on Correctional Health Care) и Американским фондом по предотвращению самоубийств (American Foundation for Suicide Preven-

tion) в рамках программы по улучшению суицидологической ситуации среди заключенных. Глобальная цель данной инициативы – снижение ежегодного уровня самоубийств среди населения на 20% к 2025 году. Американские ученые также активно занимаются разработкой более совершенных инструментов для скрининга суицидального риска.

Таким образом, актуальность вопроса ментального здоровья заключенных в США, а также влияние сложившейся ситуации в тюрьмах на американское население в целом требует комплексного исследования и участия компетентных спе-

циалистов с целью выявления причин проблемы и выработки оптимальной стратегии улучшения психоэмоционального состояния и поведения людей в условиях тюремного заключения. Отдельного внимания заслуживают исследования психологов, которые разрабатывают новые подходы к стабилизации ментального здоровья осужденных в пенитенциарный и постпенитенциарный периоды; апробируют альтернативные методы воздействия на поднадзорных лиц, имеющих психологические расстройства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Boren E.A. The Suicidal Inmate: A Comparison of Inmates Who Attempt Versus Complete Suicide / E.A. Boren, J.B. Folk, Loya J.M., Tangney J.P., Barboza S.E., Wilson J.S. // *Suicide and Life-Threatening Behavior*. 2018. Vol. 48. I. 5. pp. 570-679.
2. Cramer R.J. Suicide prevention in correctional settings: Current standards and recommendations for research, prevention, and training. / R.J. Cramer, H.J. Wechsler, S.L. Miller, E. Yenne // *Journal of Correctional Health Care*. 2017. pp.313-328.
3. Crawly E. Institutional Thoughtlessness in Prison and Its Impacts on the Day to-Day Prison Lives of Elderly Men // *Journal on Contemporary Criminal Justice*. 2005. Vol. 21. No. 4. pp. 350-363.
4. Haney C. Restricting the Use of Solitary Confinement // *Annual Review of Criminology*. 2018. Vol. 1. pp. 285-310.
5. Stringer H. Improving mental Health for Inmates // *Monitor on Psychology*. 2019. Vol. 50. No. 3. pp. 46-53.
6. Suicide and Homicide in State Prisons and Local Jails // Bureau of Justice Statistics Special Report // U.S. Department of Justice Office of Justice Programs. URL: <https://www.prisonpolicy.org/scans/bjs/shsplj> (дата обращения: 05.09.2024).
7. Weller C.E. America's Broken Legal System Contributes to Wealth Inequality / C.E. Weller, A. Amaning, R. Vallas // *Cap 20, Plos One*, 2022. URL: <https://www.americanprogress.org/article/americas-broken-criminal-legal-system-contributes-to-wealth-inequality> (дата обращения: 11.10.2024).